

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA KOMMUNIKATIV O‘QUV
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MODELI HAMDA UNING TARKIBIY
QISMLARI O‘RTASIDAGI ALOQALAR VA MUNOSABATLAR**

Diyora Khamidova

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

2-kurs magistranti.

E-mail: s12173023@gmail.com

Tel.: +998915543964

Mirzaali Fayziyev

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

pedagogika kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi.

E-mail: fma@rambler.ru

Tel.: +998979180612

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kommunikativ ta‘lim harakatlarini shakllantirish masalasi bo‘yicha fikr yuritilgan. Kirish qismida mavzuning dolzarbligi keltirilgan. Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili bo‘limida xorijiy davlatlar hamda O‘zbekiston olimlarining kommunikativ ta‘lim harakatlarini shakllantirish muammosi bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilingan. Tadqiqot metodologiyasi bo‘limida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kommunikativ va rivojlantiruvchi ta‘lim muhitida kommunikativ o‘quv faoliyatini shakllantirish modeli ishlab chiqilgan va mavjud muammolarni hal qilish bo‘yicha asosli ma‘lumotlar berilgan. Nazariy izlanishlar va amaliy ishlanmalar asosida o‘qitish metodlaridan foydalanishni tasdiqlash uchun pedagogik tajriba-sinov ishi tashkil etilgan, olingan natijalar keltirilgan va talabalarning o‘zlashtirish samaradorligi qanchaga oshganligi taqdim qilingan. Xulosa qismida kommunikativ ta‘lim harakatlarini shakllantirishning imkoniyatlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: kommunikativ ta’lim harakatlari, model, modellashtirish, tajriba-sinov, o‘yin, loyiha faoliyati, metodika, ingliz tili darslari, muloqot, muloqot jarayoni.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования коммуникативных учебных действий учащихся младших классов. Во введении отражена актуальность темы. В разделе анализа литературы по теме проанализированы исследования ученых зарубежных стран и Узбекистана по проблеме формирования коммуникативных учебных действий. В методическом разделе исследования разработана модель формирования коммуникативно-учебной деятельности в коммуникативно-развивающей образовательной среде учащихся младших классов и даны основные сведения по решению существующих проблем. На основе теоретических исследований и практических разработок была организована педагогическая экспериментально-испытательная работа по подтверждению использования методов обучения, представлены полученные результаты, показано повышение эффективности обучения студентов. В заключении описываются возможности формирования коммуникативных учебных действий.

Ключевые слова: коммуникативные учебные действия, модель, моделирование, эксперимент-тест, игра, проектная деятельность, методика, уроки английского языка, общение, процесс общения.

Annotation: The article discusses the issue of forming communicative educational actions of primary school students. The introduction reflects the relevance of the topic. In the literature analysis section on the topic, studies by scientists from foreign countries and Uzbekistan on the problem of the formation of communicative educational actions are analyzed. In the methodological section of the study, a model for the formation of communicative and educational activities in the communicative and developmental educational environment of primary school students is developed and basic information is provided on solving existing problems. Based on theoretical research and practical developments, pedagogical experimental testing work was

organized to confirm the use of teaching methods, the results obtained were presented, and an increase in the effectiveness of student learning was shown. In conclusion, the possibilities of forming communicative educational actions are described.

Keywords: communicative educational actions, model, modeling, experiment-test, game, project activity, methodology, English lessons, communication, communication process.

Kirish.

Ta'lim jarayonini yanada rivojlantirish maqsadida hozirgi kunga kelib turli xil ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanib kelinmoqda. Axborot texnologiyalarini rivojlantirish hamda ulardan foydalanishni kengaytirish maqsadida ““O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”[1]gi va ““O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi”[2] prezident farmonlari qabul qilindi. Axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish maqsadida turli chora tadbirlar olib borilmoqda va ulardan ta’lim jarayonida qo‘llash ham yaxshi samara bermoqda. Xususan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining darsliklari har yili yangilanib, takomillashib bormoqda. Bu darsliklar uchun turli o‘quv qo‘llanmalar, multimedialli vositalar ishlab chiqilmoqda.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kommunikativ universal ta’lim harakatlarining yuqori darajada shakllanishi ularning kelajakdagi kattalar hayotining farovonligining kaliti bo‘lib, o‘z pozitsiyalarini ishonchli tarzda bahslash, ishontirish va biror joyga qaratish qobiliyati hisoblanadi. Suhbatdosh uchun tushunarli bo‘lgan munosabatlarni o‘rnatish qobiliyati, qarama-qarshi nuqtai nazarni hurmat qilish va ziddiyatli vaziyatlarda do‘stona munosabatlarni saqlash, har qanday faoliyat turida suhbatdoshi bilan o‘zaro munosabatlar samaradorligining kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Boshlang‘ich sinflarda kommunikativ ta’lim harakatlarining rivojlanish darajasi o‘quvchilarning ish qobiliyatini va tengdoshlar bilan munosabatlari, bolalar bilan aloqalari qulaylik darajasini belgilashini tushunib, bunda muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga katta e’tibor beriladi.[3]

Hozirgi kunga kelib telefon, kompyuter, planshet va shu kabi vositalarning ko'payishi, hamda ota-onalarning hali voyaga yetmagan bolalariga bu vositalarni olib berishi natijasida juda ko'p muammolar yuzaga kelmoqda. Bunda ularda gapira olmaslik holatlari kuzatilmoqda, hamda shu davrda O'zbekistonda ham logopedlar faoliyati kengaydi va ularning soni ortdi. Shuning uchun ham bolalarning muloqot qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish muammosi hozirgi kunga kelib dolzarblashdi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.

Kommunikativ kompetensiyalar, ko'nikmalar, harakatlarni shakllantirish va tashxislash muammosiga bag'ishlangan nazariy manbalarning tahlili bo'yicha Babina, Chernysheva, Vitkovskaya, Veretennikova, Afanasyev, Tyurikova va boshqa ko'pchilik tadqiqotchilar o'z ishlarini olib borganlar.

Ta'lim tizimida modellashtirish ishlari bilan A.G.Asmolov, Yu.K.Babanskiy, G.V.Burmenskaya, I.A.Volodarskaya, D.V.Vorovshchikov, L.S.Vigotskiy, P.Ya.Galperin, V.V.Davidov, L.E.Zhurova, O.A.Karabanova, N.A.Loshkareva, A.A.Lyublinskaya, V.V.Repkin, G.K.Selevko, D.V.Tatyanchenko, A.V.Usova, G.A.Tsukerman, S.T.Shatskiy, D.B.Elkonin va boshqalar shug'ullanishgan.

Pedagogik modelni yaratish algoritmini ko'rib chiqishda biz O.S.Knyazeva (2006), V.S.Bezrukova va boshqalarning ishlariga ham tayandik, ularda pedagogik modellashtirishning asosiy tamoyillari batafsil muhokama qilindi.

O'zbekistonda ham modellashtirish, pedagogik dasturiy vositalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan: Sh.Pozilova, S.Mirxaitova, J.Delimova va boshqalar. Muloqot psixologiyasi bo'yicha M.A.Maxsudova, muloqotning kommunikativ tomoni bo'yicha L.Bo'riyeva, muloqotning interaktiv tomoni haqida B.Uspankulov, professional tibbiy muloqotning kommunikativ ko'nikma asoslari to'g'risida D.Madazizova, S.Usanova, M.Shayusupovalar maqolalar yozganlar.

Maqolada kommunikativ o'quv faoliyatini shakllantirish modelini ishlab chiqish masalasi qo'yilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish modelini ishlab chiqishda biz **“model”** tushunchasining ta'rifini va ushbu kontseptsiya va tegishli tarkibning eng muhim tadqiqotlarini tahlil qildik. Biz shunday xulosaga keldikki, ko'pgina umumiy ilmiy tushunchalar singari, u ham bir ma'noli va umume'tirof etilgan ta'rifga ega emas.

“Model” so'zi fransuzcha “model” va lotincha “modul” so'zlaridan olingan bo'lib, “o'lchov, me'yor, namuna” degan ma'noni anglatadi. Qoidaga ko'ra, ko'pincha model deganda ma'lum bir ob'ekt tushuniladi, uni o'rganish boshqa ob'ekt - asl ob'ekt haqida bilimlarni o'zlashtirishga asoslanadi [4]. Shunga asoslanib, biz modelni o'rganish ob'ekt ini to'g'ri ko'rsatish yoki ko'paytirish orqali almashtirishga qodir bo'lgan aqliy yoki moddiy jihatdan gavdalangan tizim deb hisoblashimiz mumkin [7]. Bunday modelni o'rganish ob'ekt haqida yangi ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

Pedagogikada modelning eng mashhur ta'riflaridan biri V.A.Slastenin tomonidan taklif qilingan. Uning ishida model - bu ob'ekt, jarayon yoki hodisaning “o'rnini bosuvchi” sifatida ishlaydigan har qanday tasvir. Tasvir shartli bo'lishi mumkin: uning roli tavsif, tasvir (shu jumladan sxema), reja, jadval va boshqalar ko'rinishida bo'lishi mumkin. [6, 5].

Bizning tadqiqotimizda modellashtirish maktab o'quvchilarining ta'limning boshlang'ich bosqichida kommunikativ universal ta'lim harakatlarini shakllantirish modelini ishlab chiqishga qaratilgan. Ushbu modelning markaziy bo'g'ini kichik maktab o'quvchisi bo'lib, uning shaxsiy (birinchi navbatda yosh) xususiyatlariga va ularning rivojlanish istiqbollariga e'tibor qaratishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, taklif etilayotgan model moslashuvchanlik va dinamizm kabi xususiyatlarga ega bo'lib, agar kerak bo'lsa, uni real sharoitlarga mos ravishda turli yo'nalishlarda sozlash imkonini beradi. Modellashtirish, shuningdek, ba'zi uzoq muddatli jarayonlar uchun o'quv jarayonini qisqartiradi va faol amaliy va aqliy faoliyat davomida ob'ekt ni, jarayonning borishini o'z ichiga olgan qisqacha umumlashtiruvchi formulalarda

talabalarga kommunikativ bilimlarni uzatishni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Bizning fikrimizcha, modellashtirishdan foydalanish, uni bosqichma-bosqich rivojlantirish, o'quvchining aniq obrazli va mantiqiy tafakkurini, shuningdek, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilganligi tadqiqot bazasini saqlab qolishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim faoliyatining asosiy tarkibiy qismlariga rioya qilgan holda, biz:

- kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatish jarayonida kognitiv va kommunikativ faoliyatni amalga oshirish, shu jumladan ta'lim maqsadlarini mustaqil ravishda belgilash, ularga erishish uchun zarur vositalar va usullarni izlash va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yaratish uchun yaxlit ta'lim jarayoni va uning texnologik ta'minotini ishlab chiqish, jarayon va uning faoliyati natijalarini monitoring qilish va baholashni ishlab chiqdik;

- ta'lim va kommunikativ harakatlarni o'zlashtirishga tayyorlik asosida shaxsning uyg'un rivojlanishini va uning o'zini o'zi anglashini shakllantirishga yordam beradigan o'qitish va rivojlantirish ta'lim muhiti uchun yaratilgan pedagogik sharoitlar, bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishning qiymat-semantik va operatsion xususiyatlariga ega ko'nikma, malakalar va taklif etilayotgan soha bo'yicha kompetentsiyalarni shakllantirishni ishlab chiqdik.

Shuningdek, ushbu o'quv-uslubiy materiallar bo'yicha tajriba guruhlarida ishlovchi o'qituvchilar uchun dars tavsiyalari, boshlang'ich sinflarda chet tili darslarida o'yin, interfaol usullar va loyiha usullaridan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqdik.

Modelni eksperimental sinovdan o'tkazish uchun Samarqand tumani 21-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining boshlang'ich sinflarini tanladik.

Modelni ishlab chiqish bosqichida aloqa faoliyati boshqa barcha faoliyat turlarini o'zlashtirish uchun asos sifatida uning tizimni tashkil etuvchi omili sifatida aniqlandi. O'rganib chiqilgan boshlang'ich sinflarda kommunikativ va rivojlanish muhitining

tavsifiga asoslanib, biz kommunikativ ta'lim faoliyatini shakllantirish modelining tarkibiy qismlarini aniqladik. Ular orasida markaziy o'rinni keng ma'noda o'yin faoliyati egallaydi, bu turli xil ijtimoiy rollar va maqomlarni sinab ko'rish imkonini beradi, shuningdek, AKT texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan bevosita bog'liq bo'lgan loyiha faoliyati ham muhim sanaladi. Modelning asosi boshlang'ich sinf o'quvchilarining hayotiy tajribasi asosida ishlab chiqilgan va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan didaktik o'yinlar, interfaol usullar va loyiha vazifalari to'plamidir. O'yin va loyiha faoliyati amalga oshiriladigan asosiy tashkiliy shakl - bu dars.

Boshlang'ich sinflarda kommunikativ o'quv faoliyatini rivojlantirish bo'yicha taklif etilayotgan modelning tarkibiy qismlari o'rtasidagi aloqalar va munosabatlar quyida 1-rasmda keltirilgan.

Ijtimoiy buyurtma: shaxsning ijodiy qobiliyatlarini, axloqiy va estetik his-tuyg'ularini, o'ziga va boshqalarga nisbatan hissiy va qadriyatga asoslangan ijobiy munosabatlarni rivojlantirish, asosiy vakolatlarni egallashni ta'minlaydigan kommunikativ ta'lim faoliyati tizimini o'zlashtirish, ta'limning keyingi bosqichida o'qishni davom ettirishga tavor bo'lishga tavorlash

Maqsad: boshlang'ich ta'lim tizimida maktab o'quvchilarining kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirishning psixologik-pedagogik shartlari, usullari, shakllari va vositalarini aniqlash.

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ va rivojlantiruvchi ta'lim muhitida kommunikativ o'quv faoliyatini shakllantirish modeli.

Tahlil va natijalar.

Pedagogik tajriba o'tkazish uchun Samarqand tumani 21-sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining boshlang'ich sinflari tanlandi. O'quvchilarning kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirish texnologiyasini amalga oshirishda qisqaroq vaqt ichida natijaga erishish uchun yuqoriroq boshlang'ich sinflar, ya'ni 3- va 4-sinflarni jalb qilishni ma'qul ko'rdik. Bunda 3-"B" sinf tajriba sinfi, 3-"V" sinf nazorat sinfi, 4-"B" sinf tajriba sinfi, 4-"V" sinf nazorat sinfi sifatida tanlab olindi. Bu sinflarda o'quvchilar soni quyidagicha:

3-"B" sinf – 25 nafar,

3-"V" sinf – 29 nafar,

4-"B" sinf – 31 nafar,

4-"V" sinf – 34 nafar

Jami respondentlar 119 nafar, shundan tajriba sinflarida 56 nafar, nazorat sinflarida 63 nafar o'quvchi tanlandi.

Boshlang'ich sinflarda ko'p o'tiladigan fanlar ingliz tili va ona tili bo'lganligi uchun, biz aynan shu fanlar misolida tajriba-sinov o'tkazishga qaror qildik.

3-sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darsiga umumiy 238 soat ajratilgan bo'lib, haftasiga 7 soat, ingliz tili darsi umumiy 68 soat ajratilgan bo'lib, haftasiga 2 soat o'tiladi.

4-sinflarda ona tili darsi umumiy 136 soat ajratilgan bo'lib, haftasiga 4 soat, ingliz tili darsi umumiy 68 soat ajratilgan bo'lib, haftasiga 2 soat o'tiladi.

2022-2023 o'quv yilining 2-semestrida tajriba-sinov sinfi sifatida tanlab olingan 3-"B" va 4-"B" sinflarida darslar magistrlik dissertatsiyamizning II bob 1-paragrafida ishlab chiqilgan 2.1-rasmdagi model asosida tashkil etildi. Darslar boshlang'ich sinf o'qituvchilari (3-"B" sinf rahbari Ergasheva Istoda, 4-"B" sinf rahbari Teshayeva Sitara) bilan hamkorlikda olib borildi. Bunda o'quvchilar individual, guruh va juft-juft bo'lib ishlashdi, o'qituvchi tomonidan belgilangan chegaralar doirasida materialni o'rganish hajmi va tezligini mustaqil ravishda nazorat qilishga o'rgatildi. Bunda darslik

bilan mustaqil ishlash, o'quvchilarning mustaqil kuzatishlari, og'zaki mashqlar, yozma, grafik, amaliy ishlar kabi amalga oshirish usullaridan foydalanildi.

1-jadval

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirish texnologiyasi asosida 3-sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanidan o'tkazilgan darslardan so'ng tajriba-sinov natijalari

Fan nomi	Jami o'quvchilar soni	Tajriba-sinov sinfi 3-"B" sinf				Jami o'quvchilar soni	Nazorat sinfi 3-"V" sinf			
		2 ball	3 ball	4 ball	5 ball		2 ball	3 ball	4 ball	5 ball
Ona tili va o'qish savodxonligi	25	2	5	12	6	29	3	13	9	4
Foizlarda	100%	8%	20 %	48 %	24 %	100%	10,3 %	44,8 %	31 %	13,8 %
O'rtacha o'zlashtirish ko'rsatgichi		3,88 77,6 %					3,48 69,6 %			

2-jadval

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirish texnologiyasi asosida 4-sinflarda ingliz tili fanidan o'tkazilgan darslardan so'ng tajriba-sinov natijalari

Fan nomi	Jami o'quvchilar soni	Tajriba-sinov sinfi 4-"B" sinf				Jami o'quvchilar soni	Nazorat sinfi 4-"V" sinf			
		2 ball	3 ball	4 ball	5 ball		2 ball	3 ball	4 ball	5 ball

		2 ball	3 ball	4 ball	5 ball		2 ball	3 ball	4 ball	5 ball
Ingliz tili	31	2	8	12	9	34	5	9	13	7
Foizlarda	100%	6,5 %	25,8 %	38,7 %	29 %	100%	14,7%	26,5 %	38,2 %	20,6 %
O'rtacha o'zlashtirish ko'rsatgichi		3,9 78 %					3,65 73 %			

O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov natijalarini tahlil qilishda matematik statistika metodlari reyting nazoratlarini hisoblash formulalaridan foydalanildi. Tajriba-sinovda O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi Nizom" asos qilib olindi.

3-"B" sinfi o'quvchilarning ona tili va o'qish savodxonligi fani o'zlashtirish ko'rsatgichi 3- "V" sinf o'quvchilarning ona tili va o'qish savodxonligi fani o'zlashtirish ko'rsatgichidan $\approx 8\%$ ga yuqori.

4-"B" sinfi o'quvchilarning ingliz tili fani o'zlashtirish ko'rsatgichi 4- "V" sinf o'quvchilarning ingliz tili fani o'zlashtirish ko'rsatgichidan $\approx 5\%$ ga yuqori.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ va rivojlantiruvchi ta'lim muhitida kommunikativ o'quv faoliyatini shakllantirish modeli ishlab chiqildi va pedagogik tajriba-sinov o'tkazish ishlari bajarildi.

Tajriba natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirish o'quvchilarning faolligini, ularning o'zlashtirishining sifat ko'rsatgichini oshirdi.

Dars jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirish ularning darslarga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatini ta'minladi. Natijada o'quvchilarning har doim o'tilgan mavzu bo'yicha o'qituvchilar bilan savol-javob qilishga harakat qilayotganliklari ko'rindi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ ta'lim harakatlarini shakllantirish asosida Ona tili va o'qish savodxonligi va Ingliz tili fanidan dars o'tilgan sinflarda an'anaviy metodika bilan dars o'tishga nisbatan o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichi 5-8 % ga oshdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 9-sentabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158- sonli farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish" to'g'risidagi konsepsiyasi PF- 5847- sonli farmoni.
<https://lex.uz/docs/-4545884>
3. Marina Skuratovskaya, Elena Romanova. The main criteria for the formation of communicative universal educational actions in primary school children with learning disabilities. E3S Web of Conferences 210, 18096 (2020).
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021018096>
4. Belkina V.N. Talabalarni bolalar va tengdoshlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni pedagogik tartibga solishga tayyorlash / V.N. Belkina. - Yaroslavl: YAGPU nashriyoti, 2006. - 305 b.
5. Bromley S.V _ Zamonaviy dunyoda etnik jarayonlar / Yu.V. Bromley. - M.: Fan, 1987. - 286 b.
6. Slastenin V.A. Innovatsiya - pedagogika tamoyillaridan biri // Pedagogik ta'lim va fan. - 2000. - No 1. - 38-44-betlar.
7. Shtoff V.A., Modellashtirish va falsafa, M.-L., "Ilm", 1966. 302